

$r^* : 3.53$

$r^* : 1.83$

$r^* : 2.86$

$r^* : 2.38$

$r^* : 1.79$

$r^* : 3.62$

$r^* : 2.28$

$r^* : 1.43$

$r^* : 2.64$

$r^* : 2.66$

$r^* : 2.82$

$r^* : 2.34$

$r^* : 4.39$

$r^* : 4.16$

$r^* : 3.52$

$r^* : 3.9$

$r^* : 4.24$

$r^* : 3.85$

$r^* : 4.14$

$r^* : 3.22$

$r^* : 3.41$

$r^* : 1.26$

$r^* : 3.43$

$r^* : 4.43$

$r^* : 3.05$

$r^* : 2.48$

$r^* : 3.73$

$r^* : 4.64$

$r^* : 3.8$

$r^* : 3.35$

$r^* : 3.42$

$r^* : 2.41$

$r^* : 4.06$

$r^* : 4.66$

$r^* : 4.89$

$r^* : 3.05$

